

Резенькова Марина Сергіївна

Освітній рівень – магістр

Спеціальність – 014.03 Середня освіта

(Історія), 1 курс навчання

Харківський національний педагогічний

університет імені Г. С. Сковороди

Науковий керівник:

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри історії України

Харківського національного педагогічного

університету імені Г. С. Сковороди

Гончарова Ольга Сергіївна

ТВОТИ ПРЕДСТАВНИКІВ НАУКОВОЇ ТА ОСВІТЯНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УСРР ПІД ПИЛЬНИМ НАГЛЯДОМ ЦЕНЗУРИ У 1929-1936 РОКАХ

У статті розглядається процес запровадження більшовицьким режимом суворого нагляду за творами представників наукової та освітянської інтелігенції УСРР у 1929 – 1936 роках та їх вилучення з бібліотечних фондів у разі виявлення «шкідливих» ідей в них чи визнання їх автора «ворогом народу».

Ключові слова: *бібліотека, друкована продукція, ідеологія, інтелігенція, контроль, репресії, спецфонд, цензура, чистка.*

Постановка проблеми. Політична цензура на зламі 1920-х – 1930-х років охопила всі складові частини культурного життя УСРР. Не стала виключенням й бібліотечна справа, що теж потрапила під пильний контроль створених більшовицьким керівництвом спеціальних органів до повноважень яких увійшло цензурування друкованої продукції. Більшовикам потрібно було

сформувані в суспільстві новий радянський світогляд, й книгам в цьому процесі відводилась вагомá роль. Окрім випуску великої кількості агітаційної продукції, важливим елементом «радянського культурного будівництва» було визнано й вилучення «небажаної та шкідливої» літератури з мережі бібліотек. У результаті чисельник «чисток», що особливого розмаху набули після початку справи над членами Співки визволення України, бібліотечні фонди республіки зазнали значних втрат, з них було вилучено велику кількість творів діячів науки та освіти. Це українсько-негативно позначалась на розвитку українського громадського життя, стало на перепоні наукового і творчого розвитку, призвело до деформації суспільної свідомості. Особливо болючим цензурний тиск був для інтелігенції – безпосереднього продуцента й споживача друкованого слова.

Аналіз досліджень. Проблеми встановлення політико-ідеологічного контролю за друкованими виданнями розглядалися рядом істориків, серед яких на особливу увагу заслуговують дослідження І. Кравченка [7], І. Малишевського [8], В. Очеретянки [9], Н. Федотової [10]. Окремі аспекти вилучення «шкідливих» книг з фондів бібліотек знайшли відображення у роботах Н. Ашаренкова [1], Л. Дубровіної та О. Онищенко [4], А. Корнієнко [6], О. Федотової та Ю. Шаповала [11]. Складна доля української інтелігенції у 1920-х – 1930-х роках привертала увагу С. Білоконя [2], О. Гончарової [3], Г. Касьянова [5]. Науковці досить детально розглянули роботу органів цензури в Радянській Україні. Однак, попри такий значний інтерес до системи контролю за друкованою продукцією, дещо побіжно вивчено процес вилучення робіт представників наукової та освітянської інтелігенції у період між фабрикуванням першої політичної справи Співки визволення України та періодом масових репресій, що розпочався у 1937 році.

Мета статті – дослідити процес вилучення більшовицьким режимом творів представників наукової та освітянської інтелігенції УСРР у 1929 – 1936 роках з бібліотечних фондів.

Виклад основного матеріалу. Початок 1930-х років позначився гучним політичним процесом над членами міфічного Союзу визволення України,

згортанням політики українізації та новим наступом на українську культуру й науку. Ці політичні зміни привели до посилення нагляду за друкованим словом. Перегляду піддавались фонди бібліотек й проводились вилучення з користування «шкідливої» літератури. Так, 8 лютого 1930 р. обіжчик наркомату освіти «Про перегляд шкідливої літератури з шкільних бібліотек» зобов'язав здійснити вилучення з фондів шкільних бібліотек підручники, що не відповідають за змістом шкільній програмі. Наступного року такі перевірки наказано було провести у бібліотеках всіх типів навчальних закладів республіки [10, с. 390]. Всі «ідеологічно-невиважені» підручники виймалися з них.

За недопущенням до видання тих творів, що сіють національну ворожнечу, містять пропаганду, спрямовану проти радянської влади, диктатури пролетаріату, покликаний був слідкувати Укрголовліт, що було визначено постановою ВЦВК і РНК УСРР «Про затвердження уставу про Головне управління в справах літератури та видавництва і його місцеві органи» 1931 р. [6, с. 55]. Відтепер всі рукописи, гранки, виготовлені твори проходили ретельну перевірку органами цензури й політичного контролю ДПУ УСРР, Управління літературного контролю НКО. Проте не лише твори, які проходили процес підготовки до друку ретельно перевірялись, постанова покликала до життя й чергову хвилю чисток бібліотечних фондів. Для цього вже були створені відповідні умови. Ще 30 жовтня 1929 р. Секретаріат ЦК ВКП(б) прийняв постанову «Про покращення бібліотечної роботи», у якій говорилося про необхідність проведення перегляду книжкового складу бібліотек усіх типів із метою очищення їх від ідеологічно-шкідливої, застарілої й непрофільної літератури [1, с. 98]. Остаточне прискорення цьому процесу надав спеціальний «Інструктивний лист про перегляд масових бібліотек політосвітніх і профспілкових», підписаний Н. Крупською та М. Смушковою, у якому були визначені чіткі завдання по забезпеченню чистоти бібліотечних фондів [9, с. 130]. Питаннями очищення бібліотечних фондів опікувались й «спеціальні комісії», які 1931 р. отримали «Правила як опрацьовувати, перераховувати й видавати ідеологічно шкідливу літературу» [7, с. 60]. В цьому документі було

визначено категорії видань, які підлягали вилученню. До першої групи потрапили ті видання, що були вилучені з масового використання за постановами органів цензури. До другої групи були включені «ідейно й політично невитримані», або спрямовані проти існуючого ладу, зокрема: білоемігрантські; антисемітські; агітаційні різних контрреволюційних партій та течій; фахово-шкідницькі; націоналістичні та мілітаристичні; релігійно-містичні тощо. Ну й третя група об'єднувала «бульварні, еротичні, порнографічні та халтурні» книги.

У «Бюлетені НКО» в 1931 році вперше було оприлюднено підготовлений Державним науково-методичним комітетом НКО список видань, що підлягали вилученню з усіх бібліотек загального користування й їх відправки для переробки на паперові фабрики [11, с. 144]. Один примірник приречених творів рекомендувалося пересилати для зберігання в «бібліотечному архіві» (тобто, спецфонді) Харківської, Одеської і Київської наукових бібліотек та Київської дитячої бібліотеки. У структурі Всенародної бібліотеки України протягом 1931 р. було організовано таємний відділ, куди надходила заборонена література й метою діяльності якого стала «концентрація книжкових фондів інших бібліотек, де вони використовуються не за призначенням» [4, с. 122].

Зняття з посади наркома освіти М. Скрипника у 1933 р. ознаменувало початок вирішального наступу на українську культуру та посилення тотального контролю за політичним і духовним життям суспільства. Проти української інтелігенції по країні, під гаслом боротьби зі «скрипниківщиною», прокотилася хвиля арештів. Процеси політичної дискредитації особистості супроводжувались вилученням її робіт з крамниць та бібліотек. Видання репресованих і політично скомпрометованих осіб негайно вносилися до реєстрів забороненої літератури, а органами цензури приймалися директиви стосовно масового вилучення та відправки до спецфондів їх творів. Не минула така доля й робіт М. Скрипника, який раніше сам був причетний до формування органів цензури та прийняття рішень про вилучення «шкідливої» літератури з бібліотек. Через декілька місяців після загибелі М. Скрипника, 2 січня 1934 р.

заступником наркома освіти УСРР А. Хвилю до ЦК КП(б)У була подана доповідна записка, у якій ішлося про наявність в його роботах, що перебувають у вільному доступі в бібліотеках, ряду шкідливих, націоналістичних, троцькістських теорій та настанов й необхідність їх включення до списку книжок, які треба вилучити з бібліотек [2, с. 319]. Політбюро ЦК КП(б)У цілком погодилося з виявленою ініціативою, прийнявши 24 березня наказ про заборону видань згаданого автора та вилучення їх із масових бібліотек і книгарень [8, с. 9].

Поступово було напрацьовано чіткі підходи до вилучення книг. Діяло два типи заборон: «персоніфікований» і «змістовний». Перший спосіб використовувався тоді, коли особа засуджувалася й підпадала під дію політичні репресії й відповідно під заборону потрапляли всі її твори. Це ж стосувалося й осіб, які виїхали з країни чи були вислані з політичних міркувань по завершенні національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. Іноді такий спосіб використовували як превентивний захід щодо тих, хто потрапив під офіційну партійну критику та залишався під підозрою. Підлягали вилученню й роботи у яких була вміщена передмова, післямова, вступна стаття або примітки особи, що має відношення до перерахованих вище категорій чи вона згадується в самому тексті. Тож, за такого підходу, до проскрипційних списків потрапляли, здебільшого, видання що зовсім не містили будь-якого політичного або ідеологічного «криміналу». Цензори займалися пошуком небажаних імен й не звертали увагу на зміст самих робіт. Та й здійснити глибокий аналіз тексту вони не могли через вкрай низький освітній і інтелектуальний рівень [5, с. 122].

Щоб цензори своєчасно могли включити «ідейно й політично невитримані» книги в накази, циркуляри й інші розпорядження, що готувались для розсилання на місця органи ОДПУ-НКВС час від часу поставляли в Головліт відомості про репресованих осіб. Іноді такі документи мали назву «Списки осіб, всі твори яких підлягають вилученню». Однак, ця система працювала вкрай погано, що було обумовлено великими масштабами репресій, які торкнулися й працівників структур на які було покладено обов'язок

цензурування літератури. То ж були випадки, що деякі імена репресованих діячів науки та освіти не потрапляли до таких «Списків», або згадувалися лише як автори окремих творів, що підпадали під вилучення. Показовим тут є М. Грушевський. Його ім'я не згадується в жодному зведеному покажчику заборонених видань, хоча його історична концепція була піддана нищівній критиці. Лише в одному з Списків зазначена його робота «Ілюстрована історія України» 1918 р. видання. Яку належало вилучити з бібліотек та передати до спецфонду [11, с. 150]. Тож, деякі «ідеологічно шкідливі» роботи все ж були доступними для читачів.

Тривали подальші вилучення творів чергових «ворогів народу». Головлітом УСРР впродовж 1934-1936 рр. регулярно укладалися списки книг, що підлягали вилученню із загальних фондів. До них було включено імена багатьох відомих вчених, серед яких В. Дурдуківський, С. Єфремов, Й. Гермайзе, Д. Загул, І. Ірчан, М. Шамрай, М. Яворівський, М. Драгоманов, Г. Голоскевич, Г. Холодний, М. Максимович та інші [4, с. 163]. Ці списки засвідчили не лише ті зміни, які відбулися в суспільно-політичному житті України, а й привели до вилучення з широкого обігу найцінніших здобутків українських науковців. У середині 1930-х рр. у цензурній практиці переважали «адресні зачистки», тобто твір піддавався забороні переважно за своїм змістом, що не відповідав вимогам політики й ідеології. Ситуація змінилася в 1937 р., що збігається з роками початку Великого терору.

Висновки. Таким чином, період 1929-1936 рр. характеризується здійсненням нагляду за друкованою продукцією та здійснення регулярних чисток фондів бібліотек з метою вилучення з них «шкідливої» літератури. Політика ідеологічного терору спричинила такий вид діяльності органів контролю, як складання проскрипційних матеріалів, до яких заносилися твори багаточисельних «ворогів» тоталітарної держави. Під тотальну заборону підпадали твори видатних діячів науки та освіти. Регулярні кампанії по очищенню книжкових фондів країни призвели до істотного скорочення запасів друкованої продукції, породивши невітні наслідки духовно-національного

геноциду українців у вигляді знищення культурно-історичної спадщини. У ході сталінських репресій загинули й автори вилучених книг – відомі учені, громадські та культурні діячі.

Джерела і література:

1. *Ашаренкова Н. Г.* Вплив цензури на діяльність публічних бібліотек України (20-30 рр. ХХ ст.). *Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст.* К.: Інститут історії України НАН України, 2001. Вип. 5. С. 93–101.
2. *Білокінь С. І.* Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.). Т. 1.: Джерелознавче дослідження. К.: Наукове т-во ім. П. Могили, 1999. 448 с.
3. *Гончарова О. С.* Історія України новітнього часу: Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету. Харків: Антиква, 2017. 332 с.
4. *Дубровіна Л. А., Онищенко О. С.* Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті. К.: Б. в., 2009. 530 с.
5. *Касьянов Г. В.* Українська інтелігенція 20-х – 30-х років: соціальний портрет та історична доля. К.: Наукова думка, 1992. 175 с.
6. *Корнієнко А. Л.* Про знищення та вивезення бібліотечних фондів України: факти і наслідки. *Історія бібліотечної справи в Україні.* К.: НПБУ, 1995. Вип. 1. С. 50–61.
7. *Кравченко І.* З історії цензури. Київська старовина. 1992. №4. С. 59–62.
8. *Малишевський І.* Монолог над могилою Головліту: Цензура в тоталітарні часи. Урок української. 2000. № 10. С. 6–11.
9. *Очеретянюк В.* Загратовані книги. Встановлення партійно-державного контролю над виданням, розповсюдженням та використанням літератури в Україні у 20-30-ті роки. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1999. № 1/2. С. 128–141.

10. Федотова Н. Цензура учбової літератури в УСРР – УРСР у 1920-х – 1930-х рр. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Вип. 2 (58). 2018. С. 385–393.
11. Федотова О. О., Шаповал Ю. І. Проскрипція як цінне джерело з історії цензури в Радянській Україні. *Український історичний журнал*. 2017. № 2. С. 142–159.

Rezenkova Maryna Serhiivna

Works by Representatives of the Scientific and Educational Intelligentsia of the USSR Under the Close Supervision of Censorship in 1929-1936

The article examines the process of the Bolshevik regime's introduction of strict supervision over the works of representatives of the scientific and educational intelligentsia of the Ukrainian SSR in 1929-1936 and their removal from library collections in case of detection of "harmful" ideas in them or recognition of their author as an "enemy of the people".

Keywords: library, printed materials, ideology, intelligentsia, control, repression, special fund, censorship, purging.